

Юсупов Ф.А

Ассистент, Ташкентский Государственный
Транспортный Университет (Узбекистан, Ташкент)

Тошматова М.М

Ассистент, Ташкентский Государственный
Транспортный Университет (Узбекистан, Ташкент)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5904321>

ДИНАМИКА КВАДРАТИЧНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА НА ВОСЬМИМЕРНОМ СИМПЛЕКСЕ

Аннотация: Данная статья является научной статьёй, в которой определяется наличие внутренней неподвижной точки квадратичного стохастического оператора типа Вольтерра в восьмимерном симплексе.

Ключевые слова и словосочетания: симплекс, квадратичный стохастический оператор, оператор вольтерра, неподвижная точка.

Множество $S^{m-1} = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in R^m : x \geq 0, \sum_{i=1}^m x_i, i = \overline{1, m} \right\}$, определенное в

пространстве R^m , называется $(m-1)$ -мерным симплексом. Оператор $V : S^{m-1} \rightarrow S^{m-1}$ называется стохастический оператором, и представление одного из этих операторов может быть следующим:

$$V : x'_k = \sum_{i=1, j}^m P_{ij,k} x_i x_j, \quad k = \overline{1, m}. \quad (1)$$

Здесь

$$P_{ij,k} \geq 0, P_{ij,k} = P_{ji,k}, \sum_{k=1}^m P_{ij,k} = 1; i, j, k = \overline{1, m}; \quad (2)$$

Условие (2) обеспечивает стохастичность оператора V .

Определение 1. Оператор (1) называется квадратичным стохастическим оператором.

Определение 2. Если для квадратичного стохастического оператора $V : S^{m-1} \rightarrow S^{m-1}$ выполняются равенства $P_{ij,k} = 0$ при $k \notin \{i, j\}$, то оператор V называется квадратичным стохастическим оператором вольтерровского типа.

Утверждение (Ганиходжаев Р.Н.) Квадратичные стохастические операторы вольтерровского типа могут быть представлены следующим образом:

$$x'_k = x_k \left(1 + \sum_{i=1}^m a_{ki} x_i \right) \quad (3)$$

Здесь $a_{ki} = 2P_{ik,k} - 1$, если $i \neq k$ и $a_{kk} = 0, k = \overline{1, m}$.

Рассмотрим квадратичный стохастический оператор вольтерровского типа на восьмимерном симплексе

$$S^8 = \left\{ x \in R^9 : x \geq 0, x = (x_1, x_2, \dots, x_9) \in R^9, \sum_{i=1}^9 x_i = 1 \right\}.$$

Если турнир сильный, то он может иметь внутреннюю неподвижную точку соответствующего квадратичного стохастического оператора вольтерровского типа. Рассмотрим из них квадратичный стохастический оператор вольтерровского типа, который соответствует турниру с наибольшим количеством циклических

треоектория.

$$V: \begin{cases} x_1' = x_1 [1 - a_{12}x_2 + a_{13}x_3 - a_{14}x_4 + a_{15}x_5 - a_{16}x_6 + a_{17}x_7 - a_{18}x_8 + a_{19}x_9] \\ x_2' = x_2 [1 + a_{12}x_1 - a_{23}x_3 + a_{24}x_4 - a_{25}x_5 + a_{26}x_6 - a_{27}x_7 + a_{28}x_8 - a_{29}x_9] \\ x_3' = x_3 [1 - a_{13}x_1 + a_{23}x_2 - a_{34}x_4 + a_{35}x_5 - a_{36}x_6 + a_{37}x_7 - a_{38}x_8 + a_{39}x_9] \\ x_4' = x_4 [1 + a_{14}x_1 - a_{24}x_2 + a_{34}x_3 - a_{45}x_5 + a_{46}x_6 - a_{47}x_7 + a_{48}x_8 - a_{49}x_9] \\ x_5' = x_5 [1 - a_{15}x_1 + a_{25}x_2 - a_{35}x_3 + a_{45}x_4 - a_{56}x_6 + a_{57}x_7 - a_{58}x_8 + a_{59}x_9] \\ x_6' = x_6 [1 + a_{16}x_1 - a_{26}x_2 + a_{36}x_3 - a_{46}x_4 + a_{56}x_5 - a_{67}x_7 + a_{68}x_8 - a_{69}x_9] \\ x_7' = x_7 [1 - a_{17}x_1 + a_{27}x_2 - a_{37}x_3 + a_{47}x_4 - a_{57}x_5 + a_{67}x_6 - a_{78}x_8 + a_{79}x_9] \\ x_8' = x_8 [1 + a_{18}x_1 - a_{28}x_2 + a_{38}x_3 - a_{48}x_4 + a_{58}x_5 - a_{68}x_6 + a_{78}x_7 - a_{89}x_9] \\ x_9' = x_9 [1 - a_{19}x_1 + a_{29}x_2 - a_{39}x_3 + a_{49}x_4 - a_{59}x_5 + a_{69}x_6 - a_{79}x_7 + a_{89}x_8] \end{cases}$$

Этот оператор имеет внутреннюю неподвижную точку, которая имеет вид

$$C \left(\frac{\Delta_1}{\Delta}, \frac{\Delta_2}{\Delta}, \frac{\Delta_3}{\Delta}, \frac{\Delta_4}{\Delta}, \frac{\Delta_5}{\Delta}, \frac{\Delta_6}{\Delta}, \frac{\Delta_7}{\Delta}, \frac{\Delta_8}{\Delta}, \frac{\Delta_9}{\Delta} \right).$$

Здесь

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4 + \Delta_5 + \Delta_6 + \Delta_7 + \Delta_8 + \Delta_9.$$

Теорема. Пусть $x \in \text{Int}S^8, x \neq C$. Тогда множество предельных точек бесконечно и лежит на границе симплекса S^8 .

Список использованной литературы:

1. N. Ganikhodjaev, R.Ganikhodjaev, U. Jamilov, Quadratic stochastic operators and zero-sum game dynamics, Ergod. Th. and Dynam. Sys. 35 (5) (2015) 1443-1473.
2. M.I. Zakharevich, Uspekhi Mat. Nauk 33:6 (1978), 207-208; English transl., Russian Math.Surveys 33:6 (1978), 265-266.

3. К.А. Курганов. Асимптотическое поведение траекторий дискретных динамических систем, порожденных квадратичными стохастическими операторами Вольтерровского типа. Канд. Дисс. АН. Р. Узбекистан. Институт математики имени В.И. Романовского .1994 г.